
АКТИВНОСТЬ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В НОРМАЛЬНЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ КЛЕТКАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ РЕНТГЕНОВСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ В МАЛОЙ ДОЗЕ ACTIVITY OF MOLECULAR GENETIC INDICATORS IN NORMAL AND MALIGNANT CELLS EXPOSED TO LOW-DOSE X-RAY IRRADIATION

Д.В. Фомина¹, С.А. Абдуллаев^{1,2}, Н.Ф. Раева¹, Г.Д. Засухина^{1,3}

¹ФГБУ ГНЦ Федеральный медицинский биофизический центр имени
А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва, Россия;

²Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН,
г. Пущино, Россия;

³Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, г. Москва, Россия

Ключевые слова: малые дозы радиации, гены, некодирующие РНК, опухоли

Биологические реакции на высокие и малые дозы радиации (МДР) качественно различны, что обуславливает необходимость непосредственного изучения ответа на действие МДР для лучшего понимания потенциальных рисков развития онкологических процессов. Воздействие МДР может вызвать адаптивную реакцию, которая ослабляет эффекты воздействия последующей высокой дозы, что выражается в снижении частоты мутаций, замедлении роста опухоли и защите от цитогенетического повреждения, в том числе при радиотерапии. Однако остается неясным, какие генетические структуры являются ведущими и могут служить как прогностическими маркерами патологического процесса, так и мишенями для специфической терапии.

Цель работы: исследовать активность генов и некодирующих РНК (длинных некодирующих РНК и микроРНК) на клеточных линиях человека и в клетках различных органов мышей с трансплантированной карциномой Льюиса при облучении в МДР. Объектом исследования являлись лимфоциты человека и клетки линии Jurkat (Т-лимфобластный лейкоз), которые облучали на рентгеновской установке РУБ РУСТ-М1 в дозе 0.1 или 5 Гр при мощности дозы 0.2 Гр/мин. (200 кВ, 1.2 мА, 1.5 мм Al). Через 4 ч после облучения в дозе 0.1 Гр часть клеток повторно облучали в дозе 5 Гр. Были изучены различные по дозе облучения экспериментальные группы клеток (нормальные лимфоциты и лимфобластные клетки линии Jurkat): 0 Гр (контроль), 0.1 и 5 Гр, а также последовательно (0.1 + 5 Гр). Дозы облучения 0.1 и 5 Гр были выбраны как наиболее эффективные для формирования адаптивного ответа. Через 20 ч после облучения в дозе 5 Гр определяли жизнеспособность клеток и профили экспрессии генов и некодирующих РНК. Кроме того, исследовали влияние МДР на 24 мышцах-самках линии C57Bl/6, которым подкожно трансплантировали клетки карциномы Льюиса, а затем на 6, 10, 14, 18-е сутки после трансплантации облучали в дозе 0.075 Гр. Эвтаназию мышей путем декапитации осуществляли на 19-е сутки. После облучения в костном мозге, селезенке, тимусе и опухоли определяли экспрессию генов и некодирующих РНК методом ПЦР-РВ, которые по своим функциональным особенностям

были разделены на онкосупрессоры (*P53*, *PTEN*, *P38*, *P1NT*, *DINO*, *Incp21*) и онкогены (*NFkB (p50)*, *NFkB (p65)*, *IAP-1*, *IAP-2*, *G-CSF*, *TNF α* , *IkBa*, *iNOS*, *Cyclin E2*, *CTCF*, *TAL1*, *NEAT1*, *MALAT1*, *miR-21*). Результаты представляли в виде медианы изменения экспрессии показателей в группах облученных мышей, выраженных по отношению к медиане группы контроля, принятой за единицу. Для оценки статистической значимости применялся непараметрический критерий Манна-Уитни ($p < 0.05$).

Анализ оценки выживаемости лимфоцитов и клеток линии Jurkat показал, что через 20 ч после облучения клеток Jurkat в дозе 5 Гр наблюдается статистически значимое снижение их выживаемости. Предварительное воздействие МДР не приводило к увеличению радиорезистентности этих лимфобластных клеток, поскольку различия по выживаемости клеток между группой с комбинированным облучением (0.1 + 5 Гр) и однократно облученной группой (5 Гр) отсутствовали. Для лимфоцитов периферической крови наблюдали значимые различия выживаемости через 20 ч после облучения в дозе 5 Гр по сравнению с группой с комбинированным облучением (0.1 + 5 Гр). Таким образом, в проведенном эксперименте наблюдали формирование адаптивного ответа в лимфоцитах здоровых доноров, и его отсутствие в клетках линии Jurkat.

Оценка влияния эффекта МДР на рост перевивной опухоли у мышей показала, что рост опухоли наблюдался в обеих группах животных, однако в группе с облучением в малой дозе рост опухоли был в 1.25 раза ниже по сравнению с аналогичной группой без облучения. Профиль изученных генов и некодирующих РНК выявил, что в группе «опухоль» отмечается преобладание активации онкогенов во всех исследуемых органах мышей (64, 57 и 57% соответственно в костном мозге, селезенке и тимусе). Иная ситуация отмечается в группе «опухоль+облучение», где количество инактивированных онкогенов превышало количество активированных в процентном соотношении (71/50 в костном мозге, 64/36 в селезенке, 64/36 в тимусе и 57/36 в опухоли). Кроме того, активировалась экспрессия онкосупрессоров в костном мозге (33%), тимусе (83%) и селезенке (67%). В опухолевой ткани отмечалась активация всех исследуемых онкосупрессоров при воздействии ионизирующего излучения. Из полученных данных следует, что наиболее чувствительными к действию МДР органами мышей с инокулированной опухолью по активации онкосупрессоров является тимус (83%), а по ингибированию онкогенов – костный мозг (71%).

Таким образом, эффекты действия МДР приводили к защите нормальных клеток, что отражалось в увеличении экспрессии онкосупрессоров и снижению активности онкогенов. При этом не отмечалось аналогичных эффектов в злокачественных клетках (линии Jurkat человека и саркоме Льюиса у мышей).

DOI:10.5281/zenodo.17048946

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156